

Especificação baseada em perspectiva de sistemas habilitados em aprendizado de máquina

Caro Participante,

Muito obrigado por dispensar 5 minutos do seu valioso tempo respondendo a este questionário.

Objetivo: Estamos interessados em conhecer suas experiências com o desenvolvimento de sistemas baseados em Machine learning (ML) para entender como nossa proposta ajuda a enfrentar um dos principais desafios nesse contexto: a especificação de requisitos para sistemas baseados em ML.

Para mais informações/dúvidas, entre em contato:

Professor Dr. Marcos Kalinowski - kalinowski@inf.puc-rio.br
 Aluno de Doutorado Hugo Villamizar - hvillamizar@inf.puc-rio.br
 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

ricardo910821@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required

Nome *

Your answer

Qual a sua maior grau de escolaridade

Choose

Qual é a sua área de formação?

É possível informar mais do que uma.

Your answer

Quanto anos de experiência tem com desenvolvimento de software de maneira geral? *

Your answer

Quanto anos de experiência tem desenvolvendo / gerenciando sistemas que envolvem ML? *

Your answer

De quantos projetos de desenvolvimento de sistemas que envolvem ML você já participou? *

Your answer

Diagrama de preocupações e tarefas de ML baseado em perspectivas

O diagrama abaixo foi usado para fornecer uma visão geral das preocupações e tarefas de ML aos envolvidos no desenho e desenvolvimento do sistema habilitado em ML.

Template de especificação baseado em perspectivas de sistemas habilitados em ML

O template abaixo resume o diagrama de preocupações e tarefas de ML baseado em perspectivas. O template foi usado para especificar parcialmente dois desafios que envolvem componentes de ML da iniciativa Americanas Futuro Lab. No link abaixo pode encontrar os artefatos gerados para cada desafio.

P.S. Por favor considere o diagrama de preocupações e tarefas de ML baseado em perspectivas e os [artefatos gerados](#) para responder as perguntas do questionário.

Como você percebe a relevância de cada uma das perspectivas? *

	Pouco relevante	Razoavelmente relevante	Relevante	Muito relevante
Objetivos de ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experiência de usuário	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Na sua opinião, as preocupações de cada perspectiva são completas? *

	Não	Sim
Objetivos de ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experiência de usuário	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Para as perspectivas que você avaliou como "Não" na questão anterior, por favor indique preocupações não contempladas.

Your answer

Na sua opinião, o uso do diagrama de preocupações e tarefas de ML baseado em perspectivas **ajuda a identificar requisitos importantes** que seriam perdidos ou identificados tarde sem o uso da abordagem? *

- Não
- Sim

Na sua opinião, o template de especificação **facilita o entendimento das preocupações e fornece uma descrição clara** do sistema habilitado em ML? *

- Não
- Sim

Em relação a sua percepção sobre a facilidade de uso, a utilidade e intenção de **usar a abordagem (diagrama + template)**, o quanto você concorda com as seguintes afirmações: *

	Discordo fortemente	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo fortemente
Eu achei a abordagem fácil de usar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usar a abordagem seria útil para apoiar a especificação mais completa e precisa de requisitos de sistemas baseados em ML.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu usaria a abordagem para especificar requisitos de sistemas baseados em ML.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Você tem outras sugestões de melhorias para as perspectivas, preocupações, diagrama o template?

Your answer

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

